

ESTUDO DE CASO DAS RECOMENDAÇÕES NORMATIVAS PARA ANÁLISE DA ACURÁCIA POSICIONAL

EVELINY MATIAS DE FREITAS ¹
JAILSON RODRIGUES JÚNIOR ²

¹ Universidade Federal de Pernambuco – eveliny.matias@ufpe.br

² Universidade Federal de Pernambuco – jailson.rodriguesjunior@ufpe.br

A utilização de RPA (Remotely Piloted Aircraft) para aquisição de dados topográficos é uma prática atual no mercado que possibilita obtenção rápida e precisa de informações da área de estudo. No entanto, para garantir a confiabilidade das informações adquiridas, é necessário que os produtos gerados sejam avaliados. Essa avaliação é comumente realizada por meio de pontos de checagem, mas a preocupação com o tamanho amostral é por vezes negligenciada. Este trabalho objetiva apresentar um exemplo prático de como realizar o planejamento para o levantamento de uma área de estudo, tendo em vista os principais requisitos para garantia da acurácia posicional através da Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG), que é o documento a nível nacional que regula a avaliação da qualidade de dados cartográficos. Segundo a norma, os elementos de qualidade são completude, consistência lógica, acurácia temporal, acurácia temática e acurácia posicional. O trabalho se destina a avaliar apenas o último elemento. Nesse sentido, a estratégia para garantir a acurácia é baseada na amostragem estatística em conformidade com a ISO 2859. Conforme a ISO, os 4 conceitos necessários para definir a amostragem são: item, lote, Limite de Qualidade Aceitável (LQA) e qualidade limite (QL). O lote é considerado como o produto (um conjunto de dados), enquanto o item são os elementos geoespaciais que compõem o lote. LQA é o menor valor aceitável, como taxa de erro, para avaliação de determinada amostra, já QL é nível de qualidade associado a uma baixa probabilidade de aceitação. Enquanto a amostragem Lote a Lote usa o LQA; o Lote Isolado, QL. No Lote a Lote são considerados também os níveis de inspeção. Nesse sentido, a norma determina que "o nível II deve ser usado sempre que não haja discriminação em contrário, e esse é o procedimento adotado nesta especificação" [1]. A área de estudo é dividida em quadrículas de 4x4cm na escala do produto a ser avaliado ou que se pretende obter, chamadas de células. Quando sobrepostas à área de estudo, a composição da grade é capaz de determinar a quantidade total de células. Esse quantitativo depende não só do tamanho da área, mas também da geometria. As células devem ser avaliadas individualmente para decidir se devem compor a amostra de testagem. Conforme as restrições da norma, exclui-se as que são totalmente compostas por água, vegetação, construções ou qualquer outro elemento que impossibilite a materialização de pelo menos um ponto de checagem. Após contagem das células válidas, têm-se o tamanho do lote. Conforme [1], lotes maiores que 10, devem ser avaliados pelo método amostragem Lote a Lote. O número mínimo de pontos de checagem, isso é, o tamanho da amostra, deve ser definido utilizando os artifícios que constam nas tabelas (44 e 45) anexas à ET-CQDG e baseia-se principalmente na quantidade de células válidas, no LQA e no nível de inspeção adotado. Após a definição do tamanho amostral, os pontos devem ser planejados para que estejam distribuídos espacialmente de modo homogêneo na área de interesse e visíveis nos produtos posteriormente avaliados. Esse cuidado é essencial, haja vista que serão esses pontos que terão as coordenadas extraídas do produto e serão comparados com pontos homólogos coletados em fonte de maior precisão. A acurácia posicional poderá ser atestada caso as estatísticas desses alvos estejam em conformidade com o Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD). A avaliação é realizada para a altimetria e para a planimetria separadamente, e visa: a) avaliar se pelo menos 90% dos pontos da amostra tem discrepâncias inferior ao EM (Erro Máximo Admissível); b) avaliar se o Erro Médio Quadrático (EMQ) da amostra é menor ou igual ao Erro Padrão (EP) [1]. O EM e o EP são estabelecidos pela norma e tabelados para cada escala e classe. Se ambos os critérios forem aceitos, o produto é aprovado e considerado acurado para aquela escala de representação. Na planimetria, para a Classe A, na escala 1:1000, o EM = 0,28 m e EP = 0,17m. Para a altimetria, na mesma classe e escala, EM= 0,27 m e EP = 0,17 m. A área de estudo avaliada neste trabalho é uma sub-bacia com aproximadamente 2,30 Km² de extensão e tem sua superfície coberta por áreas molhadas e vegetação densa. A escala de interesse foi definida em 1:1000, logo as células foram dimensionadas em quadrículas de 40x40m. No total foram obtidas 1.585 células. Após análise, 821 foram consideradas inválidas e 764 válidas, conforme mostrado na Figura 1. Assim sendo, considerando que o tamanho do lote é de 764, o nível geral de inspeção II (normal) e LQA = 4%, definiu-se que a letra do lote, pela Tabela 44, é J. Na Tabela 45 foi definido o tamanho

da amostra (n) de 80 pontos de checagem. Os pontos de checagem tiveram sua distribuição planejada e foram sinalizados no solo.

Figura 1 – Mapa de distribuição de células.

Fonte: Autores (2024).

O rastreamento das coordenadas ocorreu através do método de posicionamento RTK (Real Time Kinematic), garantindo precisão três vezes superior à que se pretende atestar [1]. No total foram levantados 90 pontos na área de estudo, para atender o tamanho amostral predefinido e dispor de uma margem segura quanto às possíveis rejeições durante a análise. Em seguida, o levantamento aerofotogramétrico foi executado com RPA Matrice 350 RTK e o sensor Zenmuse L2, executando simultaneamente o perfilamento LiDAR e a tomada das fotografias. Os dados obtidos foram processados, resultando em um ortomosaico de alta resolução e a nuvem de pontos tridimensional. Para validação da acurácia posicional cada ponto de checagem foi identificado e teve as suas coordenadas extraídas nos produtos cartográficos, sendo que as coordenadas planimétricas (X,Y) foram obtidas na ortofoto e a componente altimétrica (H) da nuvem de pontos. As coordenadas obtidas pelo método RTK e o dos produtos do aerolevante foram inseridas no Software GeoPEC 3.6, para análise das discrepâncias entre os pontos homólogos. Todos os pontos da amostra tiveram discrepâncias menores que o EM para a escala, isso é, 100% dos pontos foram aceitos. O EMQ encontrado para a planimetria foi de 0,0547 m e altimetria 0,0413 m, ambos inferiores ao estabelecido pela norma. Os resultados para os dados do produto em questão atestaram que o ortomosaico é acurado para a escala 1:1000 na Classe A. Para análise da acurácia altimétrica adotou-se o critério de avaliação para curvas com equidistâncias de 1 metro, que também foi atendido. Os produtos cartográficos digitais testados, além de atenderem aos requisitos do PEC-PCD, também estão em conformidade em relação ao tamanho amostral adequado para os pontos de checagem. É importante ressaltar que o tamanho amostral é um requisito normativo que assegura a inspeção adequada aos produtos cartográficos com base na análise da área de estudo e nos critérios estatísticos da ISO, abordados na ET-CQDG. A definição da quantidade amostral de pontos de checagem com embasamento na norma esclarece e norteia as ações quanto à validação da acurácia posicional, que por vezes é

negligenciada ou limitada à análise do EM e EP. Por fim, a metodologia normativa garante que produtos cartográficos digitais sejam analisados sob os mesmos parâmetros, proporcionando confiabilidade.

Palavras-chaves: Acurácia; PEC-PCD; RPA; LIDAR.

Referências

[1] DSG. Especificação Técnica Para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG). 2016. Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~deni_ern/CD2020/A1/ET_CQDG_1a_edicao_2016.pdf>. Acesso em: 04 de agosto de 2024.